

GISTOGRAMMA TAHLILI AOSIDA BIOMETRIK TASVIRLARNI XARAKTERLOVCHI BELGILARINI AJRATISH

Jumayev Turdali Saminjonovich

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

*“Zamonaviy axborot-kommunikatsiya
texnologiyalari” kafedrasida dotsent v.b., PhD*

turdali240483@gmail.com

Tuxtanzarov Dilmurod SOLIJONOVICH

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

*“Zamonaviy axborot-kommunikatsiya
texnologiyalari” kafedrasida dotsent v.b., PhD*

dtuxtanzarov@gmail.com

Dadamuxamedov Alimjon IRGASHEVICH

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

*“Zamonaviy axborot-kommunikatsiya
texnologiyalari” kafedrasida katta o'qituvchisi*

a.dadamuxamedov@iiu.uz

Ushbu maqolada quloq chanog'i tasviri asosida shaxsni tanib olish masalasida belgilarni ajratib olish algoritmi taklif etilgan. Ushbu algoritmnining asosiy g'oyasi quloq chanog'i tasvirining intensivlik gradiyentlarini o'zgarishi bo'yicha taqsimlanishini xarakterlovchi gistogrammasini qurishdan iborat. Gistogrammaning har bir ustunidagi piksellar soni tasvirdagi quloq chanog'ining o'ziga xos shaklini xarakterlovchi belgilar sifatida qaraladi. Taklif qilingan algoritmni quloq chanog'i tasviri bo'yicha shaxsni tanib olish tizimlarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kirish. Hozirgi vaqtda shaxsni yuz tasviri, ko'z qorachig'i, barmoq izlari, tovushi kabi biometrik belgilari bo'yicha tanib olish tizimlaridan anchagina keng foydalanilmoqda[1]. Biometrik texnologiyalar ijtimoiy internet tarmoqlari, elektron

to'lovlar, kriminalistika va boshqa bir qator sohalarda keng qo'llanilib kelinmoqda. Mazkur tizimning asosiy vazifasi shaxsni biometrik belgilar bo'yicha tanib olish masalasi hisoblanadi. Ayni vaqtda shaxsni tanib olish tizimlari yaxshi rivojlanib borayotgan bo'lsada, biroq ba'zi bir masalalarni hal qilishda mazkur tizimlarning aniqligi va tezligini yaxshilashni talab etadi. Bu esa aniqligi va tezligi yuqori bo'lgan biometrik tizimlarni yaratish shu kunning dolzarb muammolaridan biri ekanligini bildiradi.

Biometrik texnologiyalar orasida quloq chanog'i tasviri bo'yicha shaxsni identifikatsiya qilish usullari muhim o'rin tutadi [2]. Ma'lum bo'lishicha, quloq chanog'i tasviri bo'yicha shaxsni identifikatsiya qilish tizimlarining aniqligi va ishonchliligi yuqori [3]. Mazkur texnologiya bo'yicha shaxsni identifikatsiya qilishga asoslangan biometrik texnologiya boshqa biometrik texnologiyalarga qaraganda bir qancha afzalliklarga ega. Birinchidan, odam yuzidan farq qilgan holda quloq inson umri davomida va uning ruhiy holatlariga ko'ra deyarli o'zgarmaydi. Ikkinchidan, quloq chanog'i tasvirini olish uchun oddiy fotoapparatdan boshqa murakkab qurilmalar talab qilinmaydi. Yuqori aytilganlardan xulosa qilish mumkinki, quloq chanog'i tasviri bo'yicha biometrik identifikatsiya qilish tizimlari yaxshi istiqbollarga ega. Shunga qaramay shaxsni quloq chanog'i tasviri bo'yicha identifikatsiya qilish algorimlarini ishlab chiqish va amaliy masalalarda qo'llash yetarli darajada chuqur o'rganilmagan. Shuning uchun ham quloq chanog'i tasviri bo'yicha shaxsni identifikatsiya qilish masalasi dunyo olimlarining diqqat markazida turibdi.

Ishning asosiy maqsadi quloq chanog'i tasviri bo'yicha shaxsni identifikatsiya qilishda uning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi belgilar fazosini shakllantirish algoritmini ishlab chiqishdan iborat.

Masalaning qo'yilishi. Faraz qilaylik bir xil o'lchamga ega bo'lgan quloq chanog'i tasvirlari berilgan bo'lsin Q . Ushbu to'plamdan olingan m ta tasvirni qaraylik:

$$I_1, I_2, \dots, I_m (I_i \in Q).$$

Asosiy masala berilgan m ta tasvirni tahlil qilish asosida ularni xarakterlovchi belgilarni ajratib olishdan iborat.

Masalani yechish usuli. Tasvirdagi quloq chanog'ini xarakterlovchi asosiy belgilar sifatida uni tashqi ko'rinishi va shaklini ifodalovchi qiymatlarini hisoblash algoritmini qaraymiz. Mazkur algoritmnining asosiy g'oyasi tasvirning lokal sohalardagi gradiyentlar taqsimoti uchun zichlik funksiyasini qurishdan iborat.

Ta'rifga ko'ra ikki o'lchovli $I(x, y)$ funksiyaning gradiyenti, ∇I quyidagicha aniqlanadi:

$$\nabla I = \left(\frac{\partial I}{\partial x}, \frac{\partial I}{\partial y} \right),$$

bu yerda $\frac{\partial I}{\partial x}, \frac{\partial I}{\partial y}$ – x va y koordinatalar o'qi bo'yicha tasvir yorqinligining o'zgarishi.

Tasvirning intensivlik gradiyentini hisoblash masalasi ko'plab adabiyotlarda keltirilgan, jumladan [4]. Har bir piksel uchun tasvirning intensivlik gradiyenti aniqlangandan so'ng, ularning gistogrammasini quramiz. Gistogrammaning barcha elementlari quloq chanog'i tasvirining o'ziga xos belgilarini xarakterlovchi vektorini tashkil etadi.

a)

b)

1-rasm. a) Berilgan quloq chanog'i tasviri. b) Har bir piksel uchun tasvirning intensivlik gradiyenti gistogrammasi

a)

b)

2-rasm. a) Berilgan quloq chanog‘i tasviri. b) Har bir piksel uchun tasvirning intensivlik gradiyenti gistogrammasi

a)

b)

3-rasm. a) Berilgan quloq chanog‘i tasviri. b) Har bir piksel uchun tasvirning intensivlik gradiyenti gistogrammasi

Tajribaviy tekshiruv. Taklif qilingan algoritmlarni ishga yaroqli ekanligini tekshirish uchun Delphi muhitining Object Pascal tilida tanib olish dasturi ishlab

chiqildi. Dasturni sinovdan o'tkazish uchun quloq chanog'i tasvirlarini xarakterlovchi belgilarini ajratish masalasi qaralgan.

Bu masalada berilgan boshlang'iq ma'lumotlar quyidagilardan iborat. Sinflar soni 30 ta, har bir sinfda 20 tadan quloq chanog'i tasviri bor.

Taklif etilgan algoritm natijalarini namunalari 1b, 2b va 3b rasmlarda ko'rsatilgan. 1b va 2b rasmlar bir shaxsning turli vaqtlarda olingan tasviri, 2b rasm ikkinchi shaxsning tasviri.

O'tkazilgan tajribaviy tadqiqot natijalari quloq chanog'i tasviri bo'yicha shaxsni identifikatsiya qilish masalasini yechishda ishlab chiqilgan belgilarni ajratib olish algoritmining samaradoligi yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa. Quloq chanog'i tasvirlarini xarakterlovchi belgilarini ajratish uchun uni o'ziga xos xususiyatlarini hisobga oluvchi algoritm ishlab chiqildi. Bu algoritmnining asosiy g'oyasi quloq chanog'i tasviri shaklini tasniflashda tasvirning intensivlik gradiyenti gistogrammasidan foydalanishdan iborat.

Taklif etilgan algoritmnining ishga yaroqli ekanligini ko'rsatish maqsadida tajribaviy tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqot natijalarini taklif qilingan algoritm sodda bo'lishiga qaramasdan uni ishga yaroqli ekanligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Кухарев Г.А. Биометрические системы: Методы и средства идентификации личности человека. СПб.: Политехника, 2001. 240 с.
2. Burge M. and Burger W. (1998a) Ear Biometrics. BIOMETRICS: Personal Identification in a Networked Society, p 273-286. Kluwer Academic.
3. Pratt W.K. Digital image processing. New York: JOHN WILEY & SONG, 2001. – 792 p.
4. Фазылов Ш.Х., Мирзаев М.Н., Жумаев Т.С. Труды Российского научно-технического общества радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова // 12-я Международная конференция и выставка // Доклады // Серия: Цифровая обработка сигналов и ее применение Выпуск: XII-2: ст. 62-65. DSPA-2010. Москва, Россия

5. Мирзаев, Н. М., Раджабов, С. С., & Жумаев, Т. С. (2008). О параметризации моделей алгоритмов распознавания, основанных на оценке взаимосвязанности признаков. Проблемы информатики и энергетики, (2-3), 23-27.

6. Mirzayev, N. M., Radjabov, S. S., & Jumaev, T. S. (2016). Isolation of characteristic features of facial images in personality recognition problems. Neurocomputers and their application.–2016.–S.